

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_0000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 7

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: **Approccio integrato per la valorizzazione dei sottoprodotti enologici: produzione, caratterizzazione e applicazione di polisaccaridi da vinaccia.**

PI: Andrea Natolino

Data di avvio del progetto: **1 maggio 2024**

Data di conclusione del progetto: **31 Luglio 2025** (comprensiva di proroga di 3 mesi, rispetto alla conclusione iniziale prevista per il 30 aprile 2025).

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Le attività sperimentali programmate e realizzate durante il progetto possono essere riassunte in tre diverse fasi: 1) Fase preparativa ed estrattiva; 2) Fase di caratterizzazione chimica; 3) Fase applicativa degli estratti (**Figura 1**).

1) **FASE ESTRATTIVA**

Inizialmente, è stata effettuata una stabilizzazione e preparazione della materia prima. La vinaccia, ottenuta da uve di varietà Pinot grigio raccolte durante la vendemmia 2023, è stata essiccata a bassa temperatura (40°C) al fine di ridurre l'elevato contenuto iniziale di umidità e salvaguardare le componenti d'interesse. Successivamente è stata macinata per ridurre la granulometria e favorire i successivi processi estrattivi. L'umidità e la granulometria finale sono risultate pari a $5.78 \pm 0.03 \%_{(p/p)}$ e 0.57 ± 0.01 mm, rispettivamente. La vinaccia così ottenuta è stata sottoposta a diverse fasi estrattive consecutive in un'ottica di bioraffineria, in cui il residuo solido di ciascuna fase è stato riutilizzato in quella successiva. Inizialmente, è stata effettuata l'estrazione della frazione lipidica e sono state utilizzate due diverse tecnologie: l'estrazione con CO₂ allo stato supercritico (SC-CO₂) e l'estrazione convenzionale con l'utilizzo di solventi organici (esano). L'estrazione SC-CO₂ è stata effettuata in un impianto pilota (SCF100 series 3 PLC-GR-

Figura 1. Attività progetto

DLMP, Separeco S.r.l., Pinerolo, Italia), nelle seguenti condizioni operative: 28 MPa, 45°C, utilizzando un flusso di CO₂ pari a 10 kg/h, e per un tempo totale di 3 ore. L'estrazione convenzionale della frazione lipidica, invece, è stata effettuata utilizzando *n*-esano e un sistema di estrazione Soxhlet a 70°C per 8 ore.

La vinaccia esausta e priva delle componenti lipidiche è stata poi utilizzata per l'estrazione delle componenti fenoliche. Anche per quanto riguarda l'estrazione dei polifenoli, è stato effettuato un confronto tra l'estrazione con fluidi allo stato subcritico (SSE) e la tecnologia convenzionale (estrazione solido-liquido - CSLE). È stata utilizzata, per entrambe le tecniche, la medesima miscela solvente costituita da etanolo e acqua in un rapporto 1:1. L'estrazione SSE è stata effettuata utilizzando un sistema Dionex ASE-350 (Thermo Fisher Scientific Inc., Italia), nelle seguenti condizioni operative: 120°C, 10.3 Mpa e 7 minuti di estrazione statica. L'estrazione convenzionale invece è stata effettuata a 40°C per 90 minuti, con un rapporto solido-liquido pari a 1:10. Tutti i processi estrattivi, sia per quanto riguarda la frazione lipidica che fenolica, sono stati inoltre valutati in termini di resa e di cinetiche di estrazione, descritte da opportuni modelli matematici.

La vinaccia residua è stata infine sottoposta all'estrazione dei polisaccaridi. È stata utilizzata una metodica convenzionale di riferimento, che prevede l'utilizzo di una soluzione acquosa di acido tartarico (2.5 g/L) a pH=1. È stato utilizzato un rapporto solido-liquido 1:10 e l'estrazione è stata condotta in continua agitazione, a 30°C, per 18 ore. L'estratto liquido è stato successivamente recuperato mediante filtrazione sottovuoto al fine di eliminare la frazione solida esausta.

L'estrazione dei polisaccaridi mediante acqua allo stato subcritico (SCW), invece, è stata effettuata utilizzando un sistema Dionex ASE-350 (Thermo Fisher Scientific Inc., Italia), utilizzando celle di estrazione da 22 mL. Sono stati individuati e studiati 3 principali

fattori del processo SCW: temperatura, tipologia e concentrazione di acido carbossilico da aggiungere all'acqua. Tre diversi livelli di temperatura (120°C, 160°C, and 200°C), tre diversi acidi carbossilici (acido tartarico – HT; acido citrico – HC; acido malico – HM) a tre diverse concentrazioni (0%, 5%, and 10%) sono stati considerati e valutati mediante la metodologia delle superfici di risposta. È stato considerato un "Central Composite Design (CCD)" costituito da 39 prove sperimentali complessive (**Tabella 1**). Ciascuna prova estrattiva è stata condotta ad una pressione costante di 10.3 MPa, utilizzando un volume di lavaggio del 60%, un tempo di spurgo di 1 min, e un tempo di estrazione statica di 30 minuti. Tutte le prove sperimentali sono state eseguite in modo randomizzato al fine di minimizzare l'effetto di una variabilità inaspettata nella risposta osservata dovuta a fattori estranei.

Per ciascun livello del fattore categorico (tipologia di acido carbossilico), è stato utilizzato un'equazione polinomiale di secondo grado per esprimere la variabile di risposta in funzione delle variabili indipendenti:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_{11}X_1^2 + b_{22}X_2^2 + b_{12}X_1X_2$$

,dove Y rappresenta la variabile di risposta, X₁ è la temperatura, X₂ è la concentrazione di acido carbossilico, b₀ è una costante, b_i, b_{ii}, b_{ij}, and b_{ij} sono i coefficienti lineari, quadratici e di interazione, rispettivamente. I coefficienti dell'equazione sono stati determinati utilizzando il software Minitab 17 (Minitab Inc.). La bontà del modello è stata valutata dai coefficienti di

Exp. No	Temperatura (°C)	Concentrazione (% w/v)	Acido carbossilico (---)
1	200	5	Citrico
2	160	5	Malico
3	160	5	Tartarico
4	120	10	Tartarico
5	160	5	Citrico
6	160	5	Citrico
7	160	10	Citrico
8	160	0	Tartarico
9	160	0	Citrico
10	200	0	Tartarico
11	120	0	Tartarico
12	160	5	Tartarico
13	160	5	Malico
14	120	0	Malico
15	120	0	Citrico
16	160	10	Malico
17	160	10	Tartarico
18	120	5	Malico
19	200	0	Malico
20	200	10	Tartarico
21	160	5	Malico
22	200	10	Citrico
23	120	5	Citrico
24	160	0	Malico
25	120	10	Citrico
26	200	0	Citrico
27	160	5	Citrico
28	160	5	Citrico
29	160	5	Tartarico
30	200	5	Tartarico
31	160	5	Citrico
32	160	5	Malico
33	120	10	Malico
34	200	10	Malico
35	160	5	Tartarico
36	120	5	Tartarico
37	160	5	Tartarico
38	160	5	Malico
39	200	5	Malico

Tabella 1. Central composite design

determinazione R^2 e R^2_{-adj} , e dall'analisi della varianza (ANOVA, con confronto multiplo HSD di Tukey con il livello di significatività fissato al valore $p < 0,05$). I polisaccaridi estratti mediante CSLE o SCW sono stati infine recuperati per precipitazione attraverso l'aggiunta di cinque volumi di etanolo (96% v/v), seguita da stoccaggio per 24 ore in condizioni refrigerate (4°C) e centrifugazione a 10000 g per 30 minuti a +4°C. I polisaccaridi sono stati infine liofilizzati, mentre il surnatante liquido è stato raccolto e conservato in condizioni refrigerate.

In seguito alle prove estrattive condotte su scala di laboratorio e in condizioni statiche, ed alla luce dei risultati ottenuti, sono state effettuate alcune prove sperimentali su un impianto continuo (**Figura 2**) presso l'azienda Extratex-SFI (Pont-Saint-Vincent, Francia).

Figura 2. Impianto di estrazione SCW – 200 mL (Extratex-SFI, Francia).

Sono state effettuate 8 prove sperimentali a diverse condizioni di pressione, temperatura e flusso di solvente (**Tabella 2**). Per ciascuna prova sperimentale sono stati eseguiti diversi campionamenti ad intervalli di 15 minuti per un tempo totale di 2 ore, al fine di poter ottenere dati sperimentali necessari alla costruzione delle cosiddette cinetiche di estrazione. Le cinetiche sperimentali sono state successivamente descritte mediante il modello matematico "Broken and Intact Cell Model – BIC Model", opportunamente modificato per l'acqua allo stato subcritico.

Exp. No	Pressione (MPa)	Temperatura (°C)	Flusso (g/min)
1	10	120	30
2	10	120	15
3	10	150	30
4	10	150	15
5	30	120	30
6	30	120	15
7	30	150	30
8	30	150	15

Tabella 2. Prove sperimentali di estrazione SCW in continuo dei polisaccaridi da vinaccia.

I parametri cinetici stimati mediante modellizzazione matematica sono stati successivamente utilizzati per poter effettuare la simulazione del processo SCW su scala industriale ed effettuare le relative valutazioni tecnico-economiche del processo.

A tal fine è stato impiegato il software SuperPro Designer v.14 (Intelligen Inc., USA), strumento avanzato per la modellazione e l'analisi di processi chimici e biochimici. In particolare, è stato condotto un confronto dettagliato tra due possibili scenari di processo: SCW (Subcritical Water Extraction) e CSLE (Conventional Solvent Liquid Extraction).

Entrambe le simulazioni sono state impostate per una capacità produttiva di 300 kg di vinaccia per ciclo, con un impianto costituito da tre celle di estrazione, ciascuna con una capacità nominale di 100 kg. Il sistema include inoltre:

- Un impianto dedicato alla precipitazione e liofilizzazione dei polisaccaridi, finalizzato alla separazione e stabilizzazione dei composti bioattivi estratti;
- Un impianto per il ricircolo dei solventi, che consente il recupero e la riutilizzazione di acqua e etanolo impiegati rispettivamente nelle fasi di estrazione e precipitazione, contribuendo alla sostenibilità e all'efficienza economica del processo.

L'analisi ha permesso di valutare le differenze in termini di resa estrattiva, consumo energetico, impatto ambientale e costi operativi tra le due tecnologie, fornendo indicazioni utili per l'ottimizzazione del processo su scala industriale.

2) CARATTERIZZAZIONE CHIMICA

I polisaccaridi liofilizzati ottenuti dall'estrazione convenzionale e dall'estrazione SCW in modalità statica e continua, sono stati preventivamente ed opportunamente diluiti in acqua prima di poter essere analizzati e caratterizzati. È stata utilizzata una metodica spettrofotometrica per la determinazione del contenuto totale di polisaccaridi che prevede una reazione con una miscela di acido solforico e fenolo e una lettura allo spettrofotometro a 490 nm. Successivamente, i polisaccaridi sono stati caratterizzati mediante cromatografia liquida in termini di distribuzione dei pesi molecolari, composizione monosaccaridica e stima del contenuto di ciascuna famiglia di polisaccaridi in base alla concentrazione dei singoli residui glicosidici. È stato effettuato un confronto prestazionale tra due colonne cromatografiche (Aminex 87H e Hi-Plex-Pb) e uno studio delle condizioni cromatografiche ottimali per la separazione dei principali zuccheri di interesse (glucosio, fruttosio, galattosio, ramnosio, xilosio, mannosio, fucosio e arabinosio) e degli acidi uronici (acido galatturonico e acido glucuronico) con un sistema a cromatografia liquida ad alta prestazione, equipaggiato con un rivelatore ultravioletto e un rivelatore ad indice di rifrazione (HPLC-RID/UV). È stata utilizzata un'ulteriore metodica analitica HPLC ad esclusione dimensionale per la determinazione del peso molecolare dei polisaccaridi estratti, ed utilizzando miscele standard PEG/PEO (polietilenglicole / poliossietilene) con pesi molecolari noti da 106 Da a 1500 kDa.

I polisaccaridi liofilizzati sono stati infine caratterizzati mediante spettrometria ad infrarossi (IR), utilizzando uno spettrometro FT-IR Bruker Alpha-P ATR (Bruker Corporation, USA), dotato del software Opus v7.5. Le analisi sono state effettuate nel range di frequenza 4000-400 cm^{-1} e ad una risoluzione di 4 cm^{-1} e 64 scans.

Infine, è stata sottoposta ad analisi anche la frazione liquida ottenuta dalla precipitazione dei polisaccaridi con etanolo. Sono stati determinati mediante opportune metodiche spettrofotometriche: il contenuto di proteine, il contenuto di polifenoli totali, ed il contenuto di zuccheri riducenti. È stata inoltre effettuata anche una determinazione del 5-idrossimetilfurfolo (5-HMF), quale prodotto di degradazione dei glucidi, mediante cromatografia liquida ad alta prestazione.

3) FASE APPLICATIVA

I 4 migliori estratti in termini di contenuto di polisaccaridi ottenuti rispettivamente con acqua subcritica (SCW), o addizionata con acido tartarico (SCW+HT), acido citrico (SCW+HC), o acido malico (SCW+HM), sono stati utilizzati per valutarne una loro potenziale applicazione in ambito enologico e zootecnico.

In ambito enologico, la stabilità dei vini bianchi rappresenta un aspetto cruciale, poiché può influenzare negativamente la percezione qualitativa da parte del consumatore e, di conseguenza, generare ripercussioni economiche per i produttori. In questo contesto, la stabilità proteica e tartarica assume un ruolo essenziale, affrontabile dagli enologi attraverso diversi approcci tecnologici. Tra questi, l'impiego di polisaccaridi, di diversa origine e natura, si è dimostrato promettente per migliorare la stabilità del vino. Per tale motivo, è stato scelto di utilizzare i polisaccaridi estratti dalla vinaccia, con l'obiettivo di valorizzare un sottoprodotto della filiera vitivinicola e promuovere i principi dell'economia circolare. È stato considerato un vino bianco instabile ottenuto dalla vinificazione di uve della varietà Traminer, raccolte durante la vendemmia 2024. È stato predisposto un piano sperimentale al fine di poter valutare l'aggiunta delle 4 tipologie di polisaccaridi a tre diverse concentrazioni (0.1, 0.2 e 0.4 g/L). Dopo 1 mese dall'aggiunta,

è stato valutato l'effetto in termini di: 1) stabilità proteica, mediante il test a caldo; 2) stabilità tartarica; 3) stabilità ossidativa; 4) contenuto di polifenoli; 5) contenuto di catechine; 6) contenuto di zuccheri riducenti; 7) colore, valutato ad una lunghezza d'onda di 420 nm. Infine è stato valutato anche l'effetto sul profilo aromatico mediante gas-cromatografia e spettrometria di massa (GC-MS).

Per quanto riguarda il comparto zootecnico, e in particolare l'alimentazione dei ruminanti, l'obiettivo è stato di valutare la possibile modulazione ruminale indotta dai diversi estratti, nonché la loro efficacia nel ridurre la produzione di ammoniaca e metano, gas ad elevato impatto ambientale. Ciascuno dei 4 estratti è stato aggiunto ad un substrato di fermentazione standard (Unifeed per bovini da carne) ad un dosaggio costante dell'1.5 % sulla sostanza secca incubata. Le prove sperimentali sono state effettuate utilizzando un sistema di fermentazione Ritter, dotato di 8 diversi vasi di fermentazione. Ciascuna prova di fermentazione è durata 24 ore. Ogni prova è stata eseguita in triplo e le diverse aggiunte di estratti sono state confrontate con un campione di controllo costituito dalla fermentazione del substrato (Unifeed) senza nessun tipo di aggiunta. I parametri valutati sono stati la fermentescibilità (gas, metano), e alcuni parametri fermentativi (pH, acidi grassi volatili - AGV, e NH_3).

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

1) FASE ESTRATTIVA

1.1. Estrazione frazione lipidica mediante SC- CO_2

In **Figura 3** è riportata la cinetica di estrazione della frazione lipidica estratta dalla vinaccia mediante CO_2 allo stato supercritico. È stata considerata come variabile di risposta la resa di estrazione, calcolata come rapporto percentuale della quantità di estratto ottenuta rispetto al peso della materia prima. Analizzando la cinetica di estrazione, è possibile evidenziare come il processo estrattivo possa essere suddiviso in due diverse fasi: una prima fase iniziale molto veloce in cui si evidenzia un rapido aumento della resa estrattiva e durante la quale è possibile ottenere circa l'80% dell'estratto finale, ed una seconda fase che si evidenzia dopo circa 15-20 minuti in cui il processo di estrazione inizia a rallentare per poi assumere un andamento di tipo asintotico durante il quale non si evidenziano cambiamenti significativi.

Figura 3. Cinetica di estrazione della frazione lipidica ottenuta mediante SC- CO_2 .

I dati sperimentali sono stati descritti mediante un apposito modello matematico, il cosiddetto modello BIC (Broken and Intact cell model), al fine di poter stimare alcuni parametri cinetici, quali la solubilità (y_s), i coefficienti di trasferimento di massa (k_s e k_f) e i tempi del processo (t_{CER} e t_{FER}). Tali parametri sono di fondamentale importanza per poter effettuare future simulazioni di processo su impianti di maggiori dimensioni ed effettuare valutazioni tecnico-economiche relative alla trasferibilità industriale. In **Tabella 3** sono riportati i parametri cinetici del modello BIC relative alle tre repliche di estrazione con SC- CO_2 della frazione lipidica da vinaccia.

Parametri cinetici	SC-CO ₂			
	[1]	[2]	[3]	Media
r (---)	0.7194	0.7650	0.7337	0.7394
k _f (s ⁻¹)	4.1250 · 10 ⁻⁵			
k _s (s ⁻¹)	3.8424 · 10 ⁻⁴	3.4986 · 10 ⁻⁴	3.9087 · 10 ⁻⁴	3.7499 · 10 ⁻⁴
θ _e (---)	0.0339	0.0338	0.0338	0.0338
θ _i (---)	16.1151	18,3162	16.2219	16.8844
y _s (kg/kgCO ₂)	3.796 · 10 ⁻³	3.548 · 10 ⁻³	3.332 · 10 ⁻³	3.555 · 10 ⁻³
t _{CER} (min)	0.61	0.67	0.57	0.62
t _{FER} (min)	19.82	21.20	18.94	19.99
AARD (%)	0.319	0.6825	0.353	0.452

Tabella 3. Parametri cinetici del modello BIC (Broken and Intact Cells) relativi all'estrazione dei lipidi da vinaccia mediante SC-CO₂.

I valori di AARD (Absolute Average Relative Deviation) sono inferiori all'1% ed indicano pertanto come il modello BIC sia estremamente efficiente nel descrivere i dati sperimentali. I parametri t_{CER} e t_{FER} rappresentano i tempi caratteristici del processo. Il tempo t_{CER} assume valori inferiori a 1 min, e pertanto può essere considerato trascurabile. Il parametro t_{FER} rappresenta invece il tempo in cui termina la fase veloce di estrazione e subentra la fase più lenta, caratterizzata da un andamento asintotico. Il parametro r costituisce un indice di quanto il processo di macinazione e pretrattamento della materia prima sia stato efficiente e può assumere valori compresi tra 0 e 1. Valori di r più elevati indicano una migliore efficienza. I parametri k_f, k_s, θ_e, e θ_i permettono di definire i meccanismi termodinamici di estrazione che avvengono all'interno della matrice solida e nella fase solvente durante il processo. Infine, il parametro y_s rappresenta la solubilità dei composti lipidici della vinaccia nel sistema solvente, costituito da CO₂ allo stato supercritico.

È stato inoltre effettuato un confronto in termini di resa estrattiva tra l'estrazione SC-CO₂ e l'estrazione convenzionale mediante Soxhlet (**Figura 4**). Si evidenzia come l'SC-CO₂ permetta di ottenere una resa (4.33 ± 0.16%_{p/p}) confrontabile con quella dell'estrazione convenzionale (4.76 ± 0.16%_{p/p}), anche se leggermente inferiore. È importante però ricordare che l'estrazione SC-CO₂ prevede l'utilizzo di un solvente completamente sicuro ed ecocompatibile, a differenza dell'estrazione convenzionale in cui viene utilizzato un solvente organico tossico e nocivo (esano).

Figura 4. Confronto resa estrattiva relativa alla frazione lipidica ottenuta mediante SC-CO₂ ed estrazione convenzionale (Soxhlet).

1.2. Estrazione polifenoli mediante EtOH 50% allo stato subcritico

La vinaccia residua è stata sottoposta successivamente all'estrazione delle componenti fenoliche mediante estrazione convenzionale (CSLE) e mediante fluidi allo stato subcritico (SSE), utilizzando una miscela idroalcolica al 50%. Il confronto delle cinetiche di estrazione CSLE e SSE, utilizzando come variabile di risposta la quantità di polifenoli totali (g_{GAE}) estratti da 100 g di materia prima (100 $g_{s.s.}$) è riportato in **Figura 5**.

Figura 5. Cinetiche di estrazione relative ai polifenoli ottenuti da vinaccia mediante estrazione convenzionale (CSLE) ed estrazione con fluidi subcritici (SSE).

È possibile evidenziare come le due cinetiche assumono un andamento completamente diverso. L'estrazione CSLE prevede una fase iniziale in cui si rileva un rapido aumento del contenuto di polifenoli estratti, seguita da una seconda fase (dopo circa 20 minuti) in cui il processo raggiunge una situazione di equilibrio e non vengono rilevati cambiamenti significativi all'aumentare del tempo di processo. La cinetica di estrazione SSE invece ha una fase iniziale estremamente veloce (6-7 min) in cui si raggiungono contenuti di polifenoli all'incirca 2.5 volte superiori rispetto a CSLE. Tempi di estrazione SSE al di sopra dei 10 minuti hanno evidenziato una diminuzione del contenuto di polifenoli, presumibilmente a causa dei fenomeni degradativi innescati dalle alte temperature adottate. L'estrazione SSE ha permesso pertanto di aumentare notevolmente la resa estrattiva in polifenoli e di ridurre i tempi di processo, rispetto all'estrazione CSLE.

Il confronto tra CSLE e SSE è stato effettuato anche mediante una caratterizzazione chimica dei polifenoli estratti. In **Tabella 4** è riportata una caratterizzazione chimica in termini di polifenoli totali, attività antiossidante, catechine, tannini e il loro grado di polimerizzazione (mDP).

	Unità di misura	CSLE	SSE
Polifenoli totali	($g_{GAE}/100g_{s.s.}$)	2.64 ± 0.09 b*	5.64 ± 0.08 a
Attività antiossidante	(mg_{-toc}/mL)	15.54 ± 1.51 b	46.97 ± 3.60 a
Catechine	($g/100g_{s.s.}$)	0.86 ± 0.02 a	0.80 ± 0.02 b
Tannini			
Contenuto totale	($g/100g_{s.s.}$)	2.80 ± 0.40 b	6.07 ± 0.11 a
mDP	(---)	5.78 ± 0.04 a	2.79 ± 0.03 b

* I risultati sono espressi come media \pm deviazione standard

Valori con lettere diverse nella stessa linea indicano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$)

Tabella 5. Caratterizzazione chimica degli estratti fenolici ottenuti mediante CSLE e SSE.

Si evidenzia come l'estrazione SSE ha permesso di ottenere un contenuto maggiore di polifenoli e di tannini. L'estratto SSE risulta essere anche qualitativamente migliore, come indicato dall'attività antiossidante che risulta essere 3 volte superiore a CSLE. Inoltre, è di particolare interesse il fatto che l'estrazione SSE ha un effetto significativo anche sul grado di polimerizzazione dei tannini, il quale influenza significativamente le proprietà funzionali di queste molecole. Ciò potrebbe essere dovuto ai fenomeni di idrolisi che avvengono in ambiente acquoso e che sono favoriti dalle condizioni subcritiche.

1.3. Estrazione polisaccaridi mediante acqua allo stato subcritico (SCW)

1.3.1. Prove sperimentali – modalità statica

L'effetto dei principali parametri dell'estrazione SCW, quali temperatura (T), concentrazione (C) e tipologia di acido carbossilico, sulla resa estrattiva (%_{p/p}) e il contenuto di polisaccaridi (mg/g_{s.s.}) è stato valutato mediante la metodologia delle superfici di risposta ed utilizzando un "Central Composite Design". Dalle prove sperimentali si è determinata una resa estrattiva compresa tra 1.96 e 13.17 %_(p/p), e un contenuto di polisaccaridi tra 64 e 1300 mg/100 g_{s.s.}.

I coefficienti di determinazione R^2 e R^2_{-adj} , rispettivamente superiori al 92% e 94%, indicano come il modello polinomiale di secondo grado sia accurato e permette di descrivere correttamente i dati sperimentali, sia per quanto riguarda la resa estrattiva che il contenuto di polisaccaridi. Inoltre, gli elevati valori di R^2 predittivo, rispettivamente 88% e 96% per la resa e il contenuto di polisaccaridi, indicano come il modello selezionato permette di predire efficacemente entrambe le variabili di risposta (**Tabella 6**).

Parametro	Resa Estrattiva		Contenuto polisaccaridi	
	F-value	p-value	F-value	p-value
Modello	41.42	0.000***	130.28	0.000***
Lineare	105.39	0.000***	284.53	0.000***
X_1 (Temperature)	261.49	0.000***	1129.00	0.000***
X_2 (Concentration)	80.20	0.000***	3.80	0.049*
X_3 (Carboxylic acid)	39.93	0.000***	2.66	0.088
Quadratico	6.90	0.004**	146.68	0.000***
X_1^2	7.48	0.011*	240.51	0.000***
X_2^2	1.65	0.211	0.66	0.423
Interazione	4.06	0.007**	0.33	0.891
X_1X_2	0.42	0.521	0.92	0.345
X_1X_3	0.55	0.582	0.33	0.723
X_2X_3	9.39	0.001***	0.03	0.967
Lack of fit	1.97	0.121	0.78	0.680
Riepilogo modello				
R^2		94.41 %		98.15 %
R^2 (adj)		92.13 %		97.40 %
R^2 (pred)		88.01 %		96.46 %

*** p-value < 0.001

** p-value < 0.01

* p-value < 0.05

Tabella 6. ANOVA del modello polinomiale di secondo grado per la resa estrattiva e il contenuto di polisaccaridi come variabili di risposta.

Considerando la resa estrattiva come variabile di risposta, si evince come tutti le variabili di processo considerate risultino statisticamente significative (**Tabella 6**). Infatti, il p-value dei termini lineari relativi alla temperatura, alla concentrazione e alla tipologia di acido carbossilico risulta essere altamente

significativo ($p < 0.001$). Inoltre, anche alcuni termini quadratici e di interazione risultano essere significativi ma il loro effetto sulla variabile di risposta è inferiore, come indicato dai valori di F-value.

Per ciascuna tipologia di acido carbossilico, è stato pertanto possibile sviluppare le seguenti equazioni:

- Acido Malico

$$\text{Resa estrattiva (\%)} = 28.08 - 0.2325 \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 0.1505 \cdot C(\%) + 0.00051 \cdot T(^{\circ}\text{C})^2$$

- Acido Citrico

$$\text{Resa estrattiva (\%)} = 27.07 - 0.2325 \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 0.2644 \cdot C(\%) + 0.00051 \cdot T(^{\circ}\text{C})^2$$

- Acido Tartarico

$$\text{Resa estrattiva (\%)} = 28.60 - 0.2325 \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 0.5072 \cdot C(\%) + 0.00051 \cdot T(^{\circ}\text{C})^2$$

Dalle equazioni e dalle superfici di risposta (**Figura 6**) emerge chiaramente che la temperatura è il parametro più significativo, il cui incremento comporta una riduzione della resa estrattiva. In particolare, l'aumento della temperatura da 120°C a 200°C ha determinato una diminuzione media della resa da 9,65% (p/p) a 3,98% (p/p). La temperatura esercita un duplice effetto: da un lato modifica le proprietà chimico-fisiche dell'acqua (come viscosità, diffusività, tensione superficiale, ecc.), dall'altro può favorire fenomeni di degradazione termica delle componenti di interesse.

Il termine lineare positivo associato alla concentrazione dell'acido carbossilico indica, invece, che l'aumento della concentrazione (C) comporta un incremento significativo della resa estrattiva. Inoltre, il valore del coefficiente lineare evidenzia un effetto rilevante attribuibile anche al tipo di acido carbossilico, come confermato dal p-value ($p < 0,001$) riportato nella **Tabella 6**. L'equazione relativa all'acido tartarico presenta il coefficiente più elevato per il termine lineare della concentrazione (0,5072), seguita da quella dell'acido citrico (0,2644) e dell'acido malico (0,1505).

Figura 6. Superfici di risposta con la resa estrattiva come variabile di risposta.

I risultati dell'analisi statistica riportati in **Tabella 6** evidenziano come ci siano delle differenze nel modello matematico finale considerando il contenuto di polisaccaridi come variabile di risposta. Infatti si evince come la temperatura risulta essere sempre il parametro dominante, ma in questo caso il tipo di acido carbossilico non ha nessun effetto significativo. La concentrazione invece presenta solamente un effetto significativo marginale. Pertanto, rimuovendo i fattori non significativi, è possibile ottenere un'unica equazione polinomiale di secondo grado:

$$\text{Polisaccaridi (mg/100 g}_{d.m.}) = 8215 - 86.28 \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 6.11 \cdot C(\%) + 0.2285 \cdot T(^{\circ}\text{C})^2$$

È stata osservata una diminuzione del contenuto di polisaccaridi con l'aumento della temperatura, come indicato dal coefficiente lineare negativo. Il contenuto più elevato di polisaccaridi è stato ottenuto a 120°C, con un valore medio di 1154 mg/100 g s.s.. È stata determinata una riduzione relativa del contenuto di polisaccaridi complessiva del 91%, con il 70% di tale diminuzione verificatasi solamente tra 120°C e 160°C. Come illustrato dal grafico della superficie di risposta in **Figura 7**, si osserva una rapida diminuzione del contenuto di polisaccaridi con l'aumento della temperatura fino a 160°C, indicando una rapida degradazione di questi composti. Infine, anche la concentrazione dell'acido carbossilico ha un effetto

positivo, sebbene il suo impatto non sia particolarmente elevato, come indicato dal valore del coefficiente lineare.

Figura 7. Superfici di risposta con il contenuto di polisaccaridi come variabile di risposta.

1.3.2. Confronto sperimentale SCW e CSLE

In **Figura 8** è riportato il confronto tra l'estrazione SCW, condotta a 120°C e con l'aggiunta del 10% di acido tartarico, e l'estrazione convenzionale CSLE in termini di resa estrattiva e di contenuto di polisaccaridi.

Figura 8. Confronto tra SCW e CSLE in termini di resa estrattiva e contenuto di polisaccaridi.

L'estrazione mediante SCW ha mostrato una resa pari al 13% (p/p), circa quattro volte superiore rispetto a quella ottenuta con il metodo CSLE (4% p/p). Anche il contenuto di polisaccaridi risulta significativamente più elevato: 1300 mg/100 g s.s. con SCW, contro i 418 mg/100 g s.s. ottenuti con CSLE.

Un ulteriore vantaggio del metodo SCW è rappresentato dalla rapidità del processo, che richiede soltanto 30 minuti, a fronte delle 18 ore necessarie per l'estrazione CSLE.

Nel complesso, questi risultati dimostrano come l'estrazione SCW sia decisamente più efficiente, sia sotto il profilo quantitativo che temporale, offrendo un significativo risparmio operativo.

1.3.3. Prove sperimentali – modalità dinamica

Dalle prove sperimentali condotte in modalità continua è stato possibile costruire le cinetiche di estrazione, considerando la resa estrattiva come variabile di risposta, calcolata come rapporto percentuale tra la quantità di polisaccaridi ottenuti e la quantità di vinaccia utilizzata. Lo studio della modalità continua nel processo di estrazione riveste un ruolo fondamentale ai fini della scalabilità industriale. Tale approccio consente di operare in condizioni di flusso costante, garantendo una maggiore efficienza operativa, una

riduzione dei tempi di inattività e una più agevole integrazione con sistemi di automazione e controllo. Inoltre, la modalità continua facilita l'ampliamento del processo su scala produttiva, permettendo l'incremento della capacità senza modifiche sostanziali all'impianto. Infine, la stabilità delle condizioni operative assicura una migliore riproducibilità dei risultati e una maggiore uniformità del prodotto finale, requisiti essenziali per l'applicazione su larga scala.

In **Figura 9** sono riportate sia le cinetiche di estrazione sperimentali sia quelle teoriche, ottenute mediante modellizzazione matematica.

Figura 9. Cinetiche di estrazione SCW dei polisaccaridi da vinaccia a diversa pressione (10 MPa e 30 MPa), temperatura (120°C e 150°C) e flusso (15 g/min e 30 g/min).

La modellizzazione matematica dei dati sperimentali è stata effettuata mediante il cosiddetto "Broken and Intact Cell (BIC) model", il quale però è stato sviluppato e viene utilizzato per le estrazioni con diossido di carbonio allo stato supercritico. Per tale motivo, in questo contesto, sono state apportate opportune modifiche al modello al fine di considerare le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua che influenzano il processo estrattivo e i meccanismi del trasferimento di massa, quali ad esempio la costante dielettrica, la densità, e la viscosità. L'applicazione del modello BIC modificato ha permesso di stimare alcuni parametri cinetici fondamentali che permettono di descrivere il processo estrattivo ma che possono essere utilizzati per simulare il processo su scala industriale ed effettuare le opportune valutazioni di fattibilità tecnico-economiche.

In **Tabella 8** sono riportati i parametri cinetici stimati per quanto riguarda le prove di estrazione SCW effettuate.

Prova	Pressione (bar)	Temperatura (°C)	Flusso (g/min)	Resa (% p/p)	y_s (kg _{extract} /min)	$k_f a_0$ (s ⁻¹)	$k_s a_s$ (s ⁻¹)	θ_e (---)	θ_i (---)	t_{CER} (min)	t_{FER} (min)	r (---)	AARD (%)
SCW-1	100	120	30	6.77	$3.2642 \cdot 10^{-3}$	0.3822	$1.6472 \cdot 10^{-4}$	$25.110 \cdot 10^{-3}$	17.4901	0.3502	15.4535	0.5208	0.2064
SCW-2	100	120	15	6.65	$1.7244 \cdot 10^{-3}$	0.1911	$1.9201 \cdot 10^{-4}$	$25.072 \cdot 10^{-3}$	7.4906	0.5701	27.9696	0.4574	7.1966
SCW-3	100	150	30	8.35	$3.6895 \cdot 10^{-3}$	0.5096	$6.0617 \cdot 10^{-4}$	$26.546 \cdot 10^{-3}$	6.6992	0.4028	18.3031	0.5796	0.0419
SCW-4	100	150	15	9.10	$1.8315 \cdot 10^{-3}$	0.2548	$5.2058 \cdot 10^{-4}$	$26.869 \cdot 10^{-3}$	3.9477	0.8140	43.1644	0.5048	7.2501
SCW-5	300	120	30	6.87	$2.9471 \cdot 10^{-3}$	0.2548	$2.4339 \cdot 10^{-4}$	$35.625 \cdot 10^{-3}$	11.1955	0.4004	13.6294	0.5207	0.1125
SCW-6	300	120	15	7.72	$1.8429 \cdot 10^{-3}$	0.1274	$3.2933 \cdot 10^{-4}$	$35.958 \cdot 10^{-3}$	4.1756	0.4798	21.7814	0.4659	0.7026
SCW-7	300	150	30	9.44	$4.2602 \cdot 10^{-3}$	0.4996	$5.8085 \cdot 10^{-4}$	$25.288 \cdot 10^{-3}$	6.6597	0.3217	15.9610	0.4899	0.2064
SCW-8	300	150	15	10.09	$2.2651 \cdot 10^{-3}$	0.2448	$5.2155 \cdot 10^{-4}$	$25.544 \cdot 10^{-3}$	3.7462	0.5936	34.7627	0.4556	0.1238

Tabella 8. Parametri cinetici stimati delle prove di estrazione SCW dei polisaccaridi da vinaccia a diversa pressione (10 MPa e 30 MPa), temperatura (120°C e 150°C) e flusso (15 g/min e 30 g/min).

Il modello BIC, unitamente alle modifiche apportate, ha evidenziato un'elevata efficacia nella descrizione dei dati sperimentali, come dimostrato dai ridotti valori di errore (AARD < 7%). I parametri cinetici stimati consentono inoltre di descrivere con maggiore dettaglio l'influenza delle variabili di processo considerate. Per quanto concerne l'effetto della pressione, un incremento da 10 a 30 Mpa determina mediamente un

leggero aumento della resa estrattiva e della solubilità (y_s) dei polisaccaridi in SCW, a parità di temperatura e di flusso. Considerato il ridotto effetto della pressione sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua (**Tabella 9**), tale aumento potrebbe essere attribuito al fatto che un incremento della pressione può favorire una maggiore penetrazione del solvente nelle strutture porose della matrice, le quali, a loro volta, sono soggette a una più marcata deformazione di tipo meccanico. L'incremento della pressione infatti ha determinato una diminuzione significativa della resistenza interna del trasferimento di massa (θ_i).

Prova	Pressione (bar)	Temperatura (°C)	Flusso (g/min)	Densità (g/cm ³)	Viscosità (Pa·s)	Costante dielettrica (---)
SCW-1	100	120	30	947.94	$2.3462 \cdot 10^{-4}$	46.24
SCW-2	100	120	15	947.94	$2.3462 \cdot 10^{-4}$	46.24
SCW-3	100	150	30	922.32	$1.8486 \cdot 10^{-4}$	38.30
SCW-4	100	150	15	922.32	$1.8486 \cdot 10^{-4}$	38.30
SCW-5	300	120	30	957.35	$2.3980 \cdot 10^{-4}$	47.71
SCW-6	300	120	15	957.35	$2.3980 \cdot 10^{-4}$	47.71
SCW-7	300	150	30	932.86	$1.8977 \cdot 10^{-4}$	39.74
SCW-8	300	150	15	932.86	$1.8977 \cdot 10^{-4}$	39.74

Tabella 9. Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua nelle condizioni operative considerate.

L'aumento della temperatura ha comportato un incremento della solubilità dei polisaccaridi e della resa estrattiva, sebbene possa favorire anche meccanismi di degradazione termica. L'incremento termico determina una riduzione della costante dielettrica dell'acqua, e quindi della sua polarità. Inoltre, l'aumento della temperatura provoca una diminuzione della densità e della viscosità dell'acqua in condizioni subcritiche, con un conseguente miglioramento dei meccanismi di trasferimento di massa, sia interni che esterni, come indicato dai parametri k_{r0} e k_{sa} .

Il flusso del solvente rappresenta un parametro cruciale nei processi di estrazione. Una sua riduzione comporta una diminuzione della velocità di estrazione, come evidenziato dalla minore solubilità istantanea espressa in g/min. Questo effetto è attribuibile alla minore quantità di solvente disponibile per unità di tempo, che limita la capacità di trasporto dei composti solubili. Tuttavia, un flusso più basso determina un tempo di residenza maggiore del solvente all'interno del sistema, aumentando il tempo di contatto tra la matrice solida e il solvente. Questo prolungato contatto favorisce una diffusione più efficace dei composti target, permettendo una maggiore esauribilità della matrice e, di conseguenza, una resa estrattiva finale leggermente superiore.

1.3.4. Simulazione di processo (SuperProDesigner)

Sulla base dei risultati sperimentali ottenuti per quanto riguarda l'estrazione convenzionale CSLE e l'estrazione SCW dei polisaccaridi da vinaccia, dalle relative cinetiche di estrazione e dalla modellizzazione matematica, è stato possibile simulare entrambe i processi su scala industriale. Per quanto concerne l'estrazione SCW, in **Figura 10** è riportato il diagramma di flusso di un ipotetico processo industriale che prevede due diverse fasi: la fase di estrazione e la fase di precipitazione, recupero e liofilizzazione dei polisaccaridi. La fase di estrazione avviene in un impianto costituito da tre diverse celle di estrazione (R-101 SCW - 1; R-102 SCW - 2; R-103 SCW - 3) ciascuna delle quali con una capacità di 100 kg di vinaccia per ciascun ciclo di lavoro. La fase di recupero dei polisaccaridi invece prevede una fase di miscelazione con etanolo (MX-101), una fase di raffreddamento (HX-101), una fase di precipitazione in un apposito decanter (V-101), e una fase di liofilizzazione (FRD-101). Inoltre è prevista una fase di recupero dell'etanolo e dell'acqua mediante un processo di distillazione (C-101), al fine di favorirne il ricircolo nel sistema e ridurre l'impatto ambientale del processo. Il processo di estrazione SCW è stato simulato prevedendo l'utilizzo di sola acqua, senza l'aggiunta di acidi carbossilici, poiché dai dati sperimentali è emerso che l'impiego della sola acqua in condizioni subcritiche consente una resa estrattiva fino a 2.5 volte superiore rispetto al metodo CSLE.

Figura 10. Diagramma di flusso processo di estrazione SCW.

La simulazione del processo CSLE invece prevede l'utilizzo di acqua a cui viene aggiunto acido tartarico ad una concentrazione di 2.5 g/L. In **Figura 11** è riportato il diagramma di flusso del processo industriale CSLE, il quale prevede tre diverse fasi: una fase estrattiva, una fase di recupero dell'acido tartarico e una fase di recupero e liofilizzazione dei polisaccaridi. Anche per quanto riguarda il processo CSLE, è stato previsto un impianto con 3 celle di estrazione (R-101 CSLE - 1; R-102 CSLE - 2; R-103 CSLE - 3) dotate di una capacità produttiva di 100 kg di vinaccia. A differenza del processo SCW, in questo caso è stata prevista una fase di recupero dell'acido tartarico sotto forma di tartrato di calcio (R-104). Per quanto riguarda la fase di recupero dei polisaccaridi, sono state previste le medesime fasi considerate per SCW: una fase di miscelazione con etanolo (MX-101), una fase di raffreddamento (HX-101), una fase di precipitazione in un apposito decanter (V-101), e una fase di liofilizzazione (FRD-101). Inoltre è prevista una fase di recupero dell'etanolo e dell'acqua mediante un processo di distillazione (C-101).

Figura 11. Diagramma di flusso processo di estrazione CSLE.

Parametro		CSLE	SCW
Ore lavorative annuali	(ore/anno)	7920	7920
Cicli produttivi annuali	(cicli/anno)	528	528
Tempo estrazione	(min)	180	30
Impianto di estrazione			
Volume Reattore 1	(L)	1000	550
Volume Reattore 2	(L)	1000	550
Volume Reattore 3	(L)	1000	550
Capacità produttiva			
Vinaccia/ciclo	(kg/ciclo)	300	300
Vinaccia/anno	(kg/anno)	158400	158400
Polisaccaridi/ciclo	(kg/ciclo)	11.36	43.12
Polisaccaridi/anno	(kg/anno)	5998.21	22767.62

Tabella 10. Caratteristiche principali dello scenario SCW e CSLE.

In **Tabella 10** sono riassunte brevemente le caratteristiche dei due scenari presi in considerazione. Si può notare che sono state considerate per entrambi i processi lo stesso numero di cicli produttivi annuali, la medesima quantità di vinaccia per ogni ciclo di estrazione (300 kg) e, conseguentemente, la medesima quantità di vinaccia lavorabile annualmente (158400 kg). È evidente come però tra i due scenari ci siano delle differenze, ed in particolar modo il volume di ciascun singolo reattore adibito al processo di estrazione, il tempo di estrazione, e la capacità produttiva in termini di quantità di polisaccaridi ottenuta per ciascun ciclo e annualmente. Dai dati sperimentali, l'estrazione SCW richiede una quantità di solvente, a parità di quantità di vinaccia, inferiore ed è un processo maggiormente efficiente in termini di resa estrattiva e di tempo. Come riportato in **Tabella 10**, lo scenario SCW prevede l'utilizzo di reattori con un volume 2 volte inferiore e una quantità di polisaccaridi estratti per ogni ciclo e annualmente 3 volte superiore allo scenario CSLE.

Dal punto di vista economico, un aspetto di notevole importanza è rappresentato inoltre dal costo degli impianti e delle attrezzature necessarie per poter realizzare gli scenari considerati. Il software SuperPro Designer ha permesso di poter stimare il costo, riferito all'anno 2025, di ogni singola attrezzatura indicata nelle **Figure 10** e **Figura 11**. In **Tabella 11**, sono riportate tutte le attrezzature necessarie, le loro caratteristiche e il loro costo d'acquisto.

Attrezzatura	CSLE		SCW	
	Capacità	Costo (€)	Capacità	Costo (€)
Estrattore 1 [R-101]	1000 L	60000	550 L	190000
Estrattore 2 [R-102]	1000 L	60000	550 L	190000
Estrattore 3 [R-103]	1000 L	60000	550 L	190000
Scambiatore di calore [HX-101]	0.15 m ²	11000	0.94 m ²	11000
Reattore tartrati [R-104]	2700 L	162000	----	---
Decanter [V-101]	360 L	69000	360 L	69000
Distillatore [C-101]	340 L	88000	200 L	77000
Liofilizzatore [FDR-101]	33.41 Kg	410000	21.49 kg	278000
Altre attrezzature	---	279000	---	251000
Totale		1199000		1256000

Tabella 11. Impianti e attrezzature dello scenario SCW e CSLE.

Complessivamente i due scenari prevedono un costo complessivo delle attrezzature confrontabile, con un maggior dispendio economico per quanto riguarda lo scenario SCW. Sono però da sottolineare alcune importanti differenze. Lo scenario CSLE prevede un costo dei reattori adibiti all'estrazione decisamente inferiore (180000 €) rispetto a quelli SCW (570000 €). Il maggior costo per quanto riguarda i reattori SCW è dovuto al fatto che sono reattori ad alta pressione e che sono costruiti al fine di poter resistere pressioni fino a 300 bar. Nonostante ciò, la rimanente attrezzatura necessaria per completare lo scenario SCW richiede un costo (408000 €) inferiore rispetto a quello previsto per CSLE (650000 €). Tali differenze è attribuibile a due motivi: a) lo scenario CSLE prevede l'utilizzo di un'attrezzatura addizionale per il recupero del acido tartarico; b) l'estrazione CSLE richiede un maggior volume di solvente a parità di vinaccia, e pertanto alcuni impianti, quali il distillatore e il liofilizzatore, devono avere una maggior dimensione e capacità produttiva.

La simulazione degli scenari SCW e CSLE mediante il software SuperPro Designer ha permesso inoltre di effettuare una valutazione di fattibilità economica. In **Tabella 12** è riportato un confronto tra SCW e CSLE in termini di profitti, costi d'investimento, costi operativi e di alcuni indicatori finanziari.

Indicatore		CSLE	SCW
Prezzo vendita polisaccaridi	(€/kg)	120	120
Profitti			
Polisaccaridi	(€/anno)	720000	2732115
Etanolo recuperato	(€/anno)	1329321	924819
Tartrato di calcio	(€/anno)	39435	0
Totale profitti	(€/anno)	2088756	3656934
Costi d'investimento			
Attrezzature	(€)	1199000	1256000
Capitale fisso diretto	(€)	6681224	7353238
Capitale operativo	(€)	146454	142637
Costi di avviamento	(€)	334061	367662
Totale costi d'investimento	(€)	8360739	9119537
Costi operativi			
Materiale	(€/anno)	375318	924268
Struttura	(€/anno)	1261214	1387317
Manodopera	(€/anno)	1138874	522689
Utenze	(€/anno)	96804	122051
Altri costi (qualità, amministrazione, ecc.)	(€/anno)	170831	78403
Totale costi operativi	(€/anno)	3043041	3034728
Indicatori finanziari			
Margine lordo	(%)	-45.70	17.02
ROI (redditività dell'investimento)	(%)	-4.47	14.82
Tempo di ammortamento	(anno)	---	6.75

Tabella 12. Valutazione economica dello scenario SCW e CSLE.

Innanzitutto per entrambe gli scenari è stato definito il medesimo prezzo di vendita unitario dei polisaccaridi, pari a 120 €/kg. È evidente come l'estrazione SCW, una tecnologia che prevede l'utilizzo di alte pressioni, prevede dei costi d'investimento superiori rispetto all'estrazione CSLE ed è stato stimato un costo d'investimento complessivo del 10% superiore. Per quanto concerne invece i costi operativi, i due scenari sono complessivamente confrontabili.

Lo scenario SCW però presenta una capacità produttiva nettamente superiore, come si evince dai profitti legati alla vendita dei polisaccaridi i quali risultano oltre le 3 volte rispetto a quelli ottenuti con CSLE. In conclusione, l'approfondita valutazione degli indicatori economico-finanziari, con particolare riferimento al margine lordo e al ritorno sull'investimento (ROI), consente di affermare che il processo SCW rappresenta un'opzione significativamente più solida e sostenibile rispetto allo scenario CSLE. Quest'ultima evidenzia infatti valori negativi per entrambi gli indici considerati: un margine lordo negativo denota che i costi di produzione eccedono i ricavi generati, comportando una perdita operativa su ciascuna unità venduta; analogamente, un ROI negativo indica l'incapacità dell'investimento di generare un ritorno economico positivo, traducendosi in una perdita netta rispetto alle risorse impiegate. Tali evidenze suggeriscono una limitata efficienza allocativa e una scarsa convenienza economica del modello CSLE, rafforzando la validità strategica del processo SCW. Il tempo di ammortamento stimato per il processo SCW, pari a 6.75 anni, denota inoltre una sostenibilità economica complessiva dell'investimento, compatibile con le prassi industriali consolidate. Tale durata, pur non essendo particolarmente breve, risulta equilibrata rispetto alla natura e alla complessità del processo, consentendo una distribuzione adeguata dei costi nel medio termine. In particolare, essa suggerisce che l'investimento, pur richiedendo un impegno iniziale significativo, è in grado di generare ritorni sufficienti a giustificarne la realizzazione, rafforzando ulteriormente la validità strategica del modello SCW.

2) CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEGLI ESTRATTI

La caratterizzazione chimica dei polisaccaridi estratti mediante CSLE e SCW è stata effettuata utilizzando diverse tecniche analitiche e con diversi obiettivi, quali la definizione della composizione monomerica dei polisaccaridi, della dimensione molecolare media e di alcune proprietà strutturali e configurazionali delle strutture polimeriche.

È stata effettuata l'ottimizzazione e la validazione della metodica analitica per l'analisi simultanea di 6 diversi zuccheri (glucosio, fruttosio, galattosio, ramnosio, xilosio e mannosio) in HPLC-RID con colonna Hi-Plex-Pb. In **Figura 12** è riportato il cromatogramma relativo ad una miscela standard preparata con diversi zuccheri a concentrazione nota.

Figura 12. Cromatogramma HPLC-RID miscela standard zuccheri.

La metodica HPLC è stata infine applicata agli estratti di polisaccaridi ed è stato ottimizzato la reazione di idrolisi al fine di poter effettuare una corretta stima del contenuto dei singoli monomeri costitutivi i polisaccaridi estratti dalla vinaccia. Non sono state rilevate differenze significative in termini di composizione glucidica degli estratti ottenuti mediante CSLE e SCW. In **Figura 13** è riportato il cromatogramma relativo alla composizione monomerica dei monosaccaridi ottenuti da vinaccia esausta.

Figura 13. Cromatogramma HPLC-RID estratto polisaccaridi.

Oltre alla composizione dei singoli monomeri, le caratteristiche strutturali dei polisaccaridi influenzano notevolmente la loro bioattività, le proprietà fisiche e le possibili applicazioni. Il peso molecolare è una caratteristica strutturale facilmente regolabile che incide sul loro utilizzo, sulla loro attività biologica, ed influisce su proprietà come la viscosità, la solubilità in acqua, la forza dei legami idrogeno intramolecolari, il numero e la presenza di gruppi amminici e ossidrilici, e la capacità di formare una struttura spaziale attiva.

Il peso molecolare medio dei polisaccaridi recuperati a diverse temperature di SCW, con l'aggiunta di diversi acidi carbossilici a concentrazioni variabili, è riportato nella **Figura 14**. Il peso molecolare (M_w) varia da 194 kDa a 32 kDa, e si evidenziano effetti significativi delle condizioni di processo. L'aumento della temperatura da 120°C a 160°C ha comportato una riduzione del peso molecolare del 75%, mentre un ulteriore incremento fino a 200°C non ha prodotto ulteriori effetti significativi.

Figura 14. Peso molecolare (kDa) dei polisaccaridi ottenuti con SCW a diverse condizioni di processo.

L'SCW rappresenta un ottimo mezzo di reazione nel quale può essere indotta una rottura casuale dei legami glicosidici tra le unità monomeriche, producendo oligomeri progressivamente più corti. Invece, l'aggiunta di acido carbossilico e la sua concentrazione non hanno influenzato significativamente il peso molecolare a temperature superiori a 160°C, e non si evidenziano differenze rilevanti. L'effetto del tipo e della concentrazione dell'acido carbossilico risulta però evidente a 120°C. L'aggiunta del 5% (p/v) di acido tartarico ha comportato una riduzione del peso molecolare (M_w) del 28%. L'aumento della concentrazione di acido tartarico al 10% (p/v) ha ulteriormente ridotto il peso molecolare dei polisaccaridi recuperati a 110 ± 13 kDa, pari al 43% in meno rispetto ai polisaccaridi ottenuti con sola SCW. Un andamento simile si osserva anche con l'aggiunta di acido malico o citrico, sebbene la diminuzione del peso molecolare (M_w) sia meno marcata.

Oltre al peso molecolare, i polisaccaridi sono stati analizzati e caratterizzati mediante spettrometria ad infrarossi (FT-IR) al fine di evidenziare alcune caratteristiche strutturali. In **Figura 15** sono riportati gli spettri di assorbimento dei polisaccaridi ottenuti a diverse temperature (a), con l'aggiunta di diversi acidi carbossilici (b) e a diverse concentrazioni di acido tartarico (c).

Figura 15. Spettri FT-IR dei polisaccaridi ottenuti a diverse condizioni.

Si possono osservare poche differenze tra i picchi dovute alle condizioni di SCW. Nella **Figura 15a**, gli spettri FT-IR dei polisaccaridi ottenuti a 120°C mostrano un picco nell'intervallo 1735–1750 cm⁻¹, attribuito alla vibrazione dei gruppi carbossilici esterificati (-COOR). Questo picco scompare quando la temperatura di SCW aumenta a 160°C e 200°C, probabilmente a causa di un processo di idrolisi più intenso. Inoltre, le principali differenze si evidenziano nella regione compresa tra 1200 e 900 cm⁻¹, con l'aggiunta dei diversi acidi carbossilici (**Figura 15b**). La comparsa di nuove bande nella regione 1175–1140 cm⁻¹ è attribuita alla formazione di legami glicosidici nei polisaccaridi. Diverse configurazioni di legami glicosidici, invece, determinano variazioni nella regione 1000–920 cm⁻¹. Infine, l'aumento della concentrazione di acido tartarico dal 5 al 10% non ha indotto cambiamenti significativi, e gli spettri FT-IR sono rimasti molto simili (**Figura 15c**).

Il recupero dei polisaccaridi mediante precipitazione con etanolo, seguito da refrigerazione, ha permesso di ottenere anche una frazione liquida. Quest'ultima è stata sottoposta a caratterizzazione chimica al fine di identificare e quantificare ulteriori composti ad alto valore aggiunto co-estratti durante il processo SCW. In **Tabella 13** è riportata la composizione chimica della frazione liquida ottenuta a diverse condizioni SCW, in termini di contenuto di proteine, polifenoli, zuccheri riducenti e di 5-HMF.

Solvente	Temperatura (°C)	Proteine (mg/100 g s.s.)	Polifenoli (mg/100 g s.s.)	Zuccheri riducenti (mg/100 g s.s.)	5-HMF (mg/100 g s.s.)
SCW	120°C	1153 ± 136 b*	66 ± 6 g	100 ± 12 def	31 ± 4 f
	160°C	604 ± 57 cde	140 ± 7 f	68 ± 10 fgh	131 ± 12 e
	200°C	169 ± 21 h	220 ± 7 ab	25 ± 3 i	239 ± 13 d
SCW + 5% Acido Malico	120°C	1294 ± 2 b	78 ± 1 g	123 ± 13 bcd	51 ± 4 ef
	160°C	436 ± 71 efg	153 ± 6 ef	88 ± 10 efg	386 ± 32 c
	200°C	212 ± 4 gh	186 ± 2 bcdef	52 ± 3 hi	578 ± 48 a
SCW + 10% Acido Malico	120°C	1243 ± 67 b	66 ± 1 g	146 ± 15 abc	54 ± 4 ef
	160°C	358 ± 24 efg	160 ± 3 def	114 ± 4 cde	517 ± 43 ab
	200°C	312 ± 24 fgh	205 ± 2 bcd	46 ± 4 hi	515 ± 42 ab
SCW + 5% Acido Citrico	120°C	1214 ± 106 b	66 ± 22 g	130 ± 16 abcd	54 ± 4 ef
	160°C	523 ± 61 def	188 ± 20 bcde	67 ± 12 fgh	427 ± 28 c
	200°C	481 ± 64 efg	190 ± 6 bcde	35 ± 3 hi	569 ± 37 a
SCW + 10% Acido Citrico	120°C	1964 ± 24 a	52 ± 8 g	126 ± 7 abcd	56 ± 4 ef
	160°C	819 ± 143 c	193 ± 11 bcde	117 ± 10 cde	461 ± 30 bc
	200°C	559 ± 120 def	214 ± 25 bc	61 ± 2 gh	597 ± 39 a
SCW + 5% Acido Tartarico	120°C	1316 ± 36 b	80 ± 3 g	152 ± 17 ab	50 ± 3 ef
	160°C	569 ± 65 de	169 ± 5 cdef	106 ± 18 de	401 ± 25 c
	200°C	226 ± 20 gh	202 ± 10 bcde	56 ± 4 ghi	527 ± 32 ab
SCW + 10% Acido Tartarico	120°C	1886 ± 77 a	69 ± 3 g	157 ± 8 a	34 ± 2 f
	160°C	706 ± 78 cd	155 ± 6 ef	129 ± 14 abcd	328 ± 22 bc
	200°C	436 ± 68 efg	262 ± 5 a	89 ± 8 efg	567 ± 30 a

Ciascun valore rappresenta la media di tre repliche ± deviazione standard

* Diverse lettere nella stessa colonna indicano differenze significative (p<0.05)

Tabella 13. Composizione chimica frazione liquida alle diverse condizioni SCW.

La capacità di co-estrarre ulteriori composti ad alto valore aggiunto rappresenta un vantaggio significativo della tecnologia di estrazione, aumentando così il suo potenziale anche in un'ottica di bioraffineria e di approccio circolare. È evidente come l'SCW permette di estrarre quantità significative di proteine, in un intervallo compreso tra 169 ± 21 mg/100 g_{s.s.} e 1964 ± 24 mg/100 g_{s.s.}, e di polifenoli, in un intervallo tra 52 ± 8 mg_{GAE}/100 g_{s.s.} e 262 ± 5 mg_{GAE}/100 g_{s.s.}. Le condizioni di temperatura, tipologia e concentrazione di acido carbossilico hanno influenzato significativamente il processo estrattivo. Ad esempio un incremento di temperatura determina una riduzione del contenuto di proteine, probabilmente dovuto a meccanismi di idrolisi dei legami peptidici. Tali meccanismi di idrolisi possono aver favorito anche la rottura dei legami chimici tra i polifenoli e la matrice, con conseguente incremento significativo del contenuto di polifenoli finale. In **Tabella 13** si evidenzia inoltre un contenuto significativo di zuccheri riducenti, derivanti da processi di depolimerizzazione dei polisaccaridi, oltre alla presenza di 5-idrossimetilfurfurale (5-HMF), un

prodotto di disidratazione degli zuccheri che rappresenta un intermedio versatile e un precursore di diversi composti di grande interesse e valore economico per il settore chimico, come l'acido levulinico. In **Tabella 14** infine è riportato il confronto tra SCW e CSLE per quanto riguarda la composizione chimica delle frazioni liquide ottenute dopo precipitazione e recupero dei polisaccaridi.

		SCW	CSLE
Proteine	(mg/100 g _{s.s.})	1886 ± 77 a [*]	400 ± 46 b
Polifenoli	(mg _{GAE} /100 g _{s.s.})	69 ± 3 a	5.3 ± 0.9 b
Zuccheri riducenti	(mg/100 g _{s.s.})	157 ± 8 a	94 ± 16 b
5-HMF	(mg/100 g _{s.s.})	34 ± 2	n.d. [#]

[#] n.r. - non rilevato

Ciascun valore rappresenta la media di tre repliche ± deviazione standard

* Diverse lettere nella stessa riga indicano differenze significative (p<0.05)

Tabella 14. Composizione chimica frazione liquida SCW, ottenuta con 10% di acido tartarico e a 120°C, e CSLE.

Anche in questo caso, i risultati indicano che l'estrazione SCW è più efficiente. La resa di estrazione e il contenuto di polisaccaridi sono risultati tre volte superiori, con il vantaggio aggiuntivo di garantire un processo più rapido. Il processo SCW richiede infatti solo 30 minuti, rispetto alle 18 ore necessarie per l'estrazione convenzionale. Inoltre, SCW ha aumentato significativamente il recupero di altri composti di valore, con un incremento di 5 volte del contenuto proteico e di 13 volte del contenuto di polifenoli. Tuttavia, l'aumento del contenuto di zuccheri e di 5-HMF suggerisce che durante il processo SCW possano verificarsi alcuni meccanismi di degradazione, i quali però possono essere regolati mediante un attento controllo delle condizioni operative.

3) FASE APPLICATIVA

Successivamente alla caratterizzazione dei polisaccaridi ottenuti alle diverse condizioni SCW, sono stati valutate alcune possibili applicazioni in campo enologico e in campo zootecnico. Per entrambe i contesti sono stati considerati i 4 estratti ottenuti rispettivamente con SCW, SCW + acido tartarico, SCW + Acido Malico e SCW + Acido Citrico, a 120°C di temperatura.

Per quanto riguarda l'aspetto enologico, i quattro estratti sono stati addizionati ad un vino bianco aromatico al fine di valutarne l'effetto sulla stabilità proteica e tartarica, nonché sull'evoluzione del colore e del profilo aromatico. I diversi parametri analitici sono stati determinati dopo 30 giorni dell'aggiunta dei polisaccaridi, e confrontati con un campione di controllo in cui non è stata fatta nessun aggiunta di estratto.

In una fase preliminare è stato analizzato il contenuto di zuccheri residui, tenendo conto del fatto che, in condizioni ambientali specifiche e nel corso del tempo, i polisaccaridi possono essere soggetti a processi di depolimerizzazione, con conseguente rilascio di zuccheri semplici nel mezzo. In **Figura 16** sono riportati i contenuti di zuccheri residui del vino di controllo e dei campioni a cui sono stati addizionati i diversi polisaccaridi, a diversi dosaggi (10 g/hL, 20 g/hL, e 40 g/hL). Dai risultati, si evince come l'aggiunta dei polisaccaridi non ha comportato nessun incremento del contenuto di zuccheri residui e pertanto è plausibile escludere dei processi di depolimerizzazione. Un eventuale incremento potrebbe infatti comportare diversi effetti negativi, sia dal punto di vista tecnologico, sensoriale e microbiologico. Inoltre l'aggiunta dei polisaccaridi ottenuti con SCW o con SCW + Acido Tartarico ha determinato una diminuzione significativa del contenuto di zuccheri residui. Tale effetto potrebbe essere attribuito a possibili interazioni chimiche tra i polisaccaridi e gli zuccheri inizialmente presenti nel mezzo, influenzate dalle proprietà strutturali e chimico-fisiche dei polisaccaridi stessi.

Figura 16. Contenuto zuccheri residui.

Nei vini bianchi, l'aggiunta di polisaccaridi può influenzare la stabilità cromatica attraverso diversi meccanismi. In particolare, tali macromolecole possono contribuire alla protezione dei composti fenolici dall'ossidazione, preservando le tonalità caratteristiche del vino, quali il giallo paglierino e il verdognolo. Inoltre, grazie alle loro proprietà colloidali, i polisaccaridi migliorano la limpidezza e la brillantezza del prodotto, riducendo la formazione di precipitazioni e torbidità. L'effetto complessivo sul colore dipende dalla natura chimica dei polisaccaridi impiegati, dalla loro concentrazione e dalle condizioni enologiche del sistema. In **Figura 17** sono riportati i risultati relativi al colore (**Figura 17a**), valutato mediante assorbanza a 420 nm, al contenuto di polifenoli (**Figura 17a**) e alla stabilità ossidativa (**Figura 17b**).

Figura 17. Effetto aggiunta polisaccaridi su colore, contenuto polifenoli e stabilità ossidativa.

Per quanto concerne il colore e il contenuto di polifenoli (**Figura 17a**), non si evidenziano differenze significative e pertanto l'aggiunta di polisaccaridi non determina nessun effetto sul colore del vino. Invece, si evidenzia un effetto significativo sulla stabilità ossidativa dei vini. Un dosaggio di polisaccaridi al di sopra dei 20 g/hL determina un incremento significativo del POM test, il quale indica una maggiore instabilità ossidativa. Tale comportamento può essere attribuito alla capacità dei polisaccaridi di interagire con composti fenolici e proteici, modificandone la reattività nei confronti dell'ossigeno. In particolare, la formazione di complessi colloidali può alterare l'equilibrio redox del vino, influenzando la disponibilità di substrati ossidabili e la risposta del sistema ai test di stress ossidativo.

La stabilità proteica e tartarica rappresenta due aspetti fondamentali nella qualità e conservabilità dei vini bianchi, ma che non rappresentano un rischio sanitario per il consumatore. La stabilità proteica è legata alla presenza di proteine instabili, che possono precipitare nel tempo causando torbidità e difetti visivi. La stabilità tartarica, invece, riguarda la tendenza alla precipitazione dei sali di acido tartarico, in particolare

il bitartrato di potassio, che può compromettere la limpidezza e l'accettabilità commerciale del prodotto. Entrambe le forme di instabilità sono influenzate da fattori chimico-fisici del vino e possono essere mitigate attraverso trattamenti mirati, inclusa l'aggiunta di macromolecole come i polisaccaridi.

In **Tabella 15** sono riportati i risultati dell'aggiunta dei diversi polisaccaridi, a diversi dosaggi, sulla stabilità proteica e tartarica del vino bianco considerato.

CAMPIONE	Dosaggio g/L	Instabilità proteica (---)	Instabilità Tartarica (%)
C	(---)	83.85 ± 1.39 a*	5.25 ± 0.82 a
SCW	10 g/hL	77.99 ± 0.70 c	2.85 ± 0.57 b
	20 g/hL	75.21 ± 1.65 c	3.00 ± 0.64 b
SCW + HT	40 g/hL	66.84 ± 2.27 f	2.81 ± 0.51 b
	10 g/hL	70.56 ± 2.16 e	2.10 ± 0.52 b
SCW + HT	20 g/hL	65.45 ± 0.70 f	3.18 ± 0.11 b
	40 g/hL	65.57 ± 0.66 f	2.27 ± 0.66 b
SCW + HM	10 g/hL	83.23 ± 1.34 a	2.71 ± 0.06 b
	20 g/hL	74.29 ± 0.38 d	3.28 ± 0.55 b
SCW + HM	40 g/hL	55.46 ± 0.06 g	2.90 ± 0.27 b
	10 g/hL	85.65 ± 1.51 a	2.18 ± 0.43 b
SCW + HC	20 g/hL	79.52 ± 1.08 b	2.09 ± 1.16 b
	40 g/hL	77.28 ± 0.48 c	2.42 ± 0.27 b

Ciascun valore rappresenta la media di tre repliche ± deviazione standard

* Diverse lettere nella stessa colonna indicano differenze significative ($p < 0.05$)

Tabella 15. Stabilità tartarica e proteica prima e dopo l'aggiunta di polisaccaridi a diversi dosaggi.

L'aggiunta di polisaccaridi ha evidenziato un effetto significativo sull'instabilità proteica, con una riduzione fino al 35 % dell'instabilità iniziale ottenuta al massimo dosaggio (40 g/hL). L'aggiunta di polisaccaridi può contribuire alla riduzione dell'instabilità proteica nei vini bianchi, grazie alla loro capacità di interagire con le proteine instabili formando complessi colloidali solubili, che ne limitano la precipitazione e migliorano la limpidezza del prodotto

È stato determinato un effetto positivo anche per quanto riguarda l'instabilità tartarica. Infatti, indipendentemente dalla tipologia e dal dosaggio è stata ottenuta una riduzione media del 50% dell'instabilità tartarica iniziale. L'aggiunta di polisaccaridi può contribuire alla riduzione dell'instabilità tartarica nei vini bianchi, grazie alla loro capacità di interferire con la nucleazione e la crescita dei cristalli di bitartrato di potassio, favorendo una maggiore stabilità del sistema colloidale.

Infine, l'aggiunta di un qualsiasi coadiuvante tecnologico può determinare un effetto significativo sul profilo aromatico dei vini. È noto inoltre che i polisaccaridi, in funzione della loro origine e struttura chimica, possono influenzare il profilo aromatico del vino attraverso interazioni fisiche e chimiche con composti volatili, modulandone la percezione sensoriale e contribuendo alla stabilità aromatica nel tempo. In linea generale, uno degli obiettivi di qualsiasi trattamento enologico è quello di preservare o migliorare il profilo aromatico del vino, evitando soprattutto alterazioni dei composti volatili responsabili dell'identità sensoriale del prodotto e garantendone la stabilità nel tempo. In **Tabella 16** sono riportati i risultati dell'analisi GC-MS dei composti aromatici, suddivisi nelle principali classi, relativi al vino di controllo e ai vini trattati con diversi polisaccaridi e a differenti dosaggi. Si può notare, come riportato anche dall'analisi statistica, che non è possibile evidenziare differenze significative tra le principali classi di composti aromatici, suggerendo che l'aggiunta dei polisaccaridi da vinaccia, indipendentemente dal tipo e dal dosaggio, non ha alterato in modo sostanziale il profilo aromatico del vino. È inoltre da sottolineare il mantenimento delle componenti terpeniche, che risultano essere fondamentali per la definizione del profilo aromatico varietale del vino bianco, e la cui conservazione indica che l'aggiunta dei polisaccaridi non ha interferito negativamente con i composti volatili più sensibili all'ossidazione.

		Acidi grassi (µg/L)	Esteri acetici (µg/L)	Esteri etilici (µg/L)	Altri esteri (µg/L)	Alcoli (µg/L)	Terpeni (µg/L)	Norisoprenoidi (µg/L)	Lattoni (µg/L)	Aldeidi (µg/L)
C	(---)	136 ± 6 a ¹	638 ± 14 a	2123 ± 39 a	26.3 ± 0.7 a	1247 ± 11 a	302 ± 18 a	2.96 ± 0.16 a	0.87 ± 0.02 a	15.8 ± 0.5 a
SCW	10 g/hL	123 ± 16 a	584 ± 24 a	1989 ± 70 a	23.7 ± 0.6 a	1104 ± 106 a	245 ± 6 a	2.76 ± 0.12 a	0.66 ± 0.14 a	12.0 ± 1.3 a
	20 g/hL	153 ± 32 a	628 ± 9 a	2158 ± 91 a	26.1 ± 3.9 a	1158 ± 270 a	294 ± 55 a	3.08 ± 0.51 a	0.71 ± 0.05 a	12.6 ± 3.9 a
	40 g/hL	141 ± 14 a	628 ± 38 a	2145 ± 130 a	26.5 ± 1.8 a	1148 ± 41 a	275 ± 19 a	2.82 ± 0.26 a	0.73 ± 0.09 a	14.1 ± 2.1 a
SCW + HT	10 g/hL	135 ± 9 a	621 ± 6 a	2237 ± 32 a	26.4 ± 1.4 a	1270 ± 278 a	289 ± 40 a	2.78 ± 0.34 a	0.78 ± 0.13 a	11.5 ± 3.5 a
	20 g/hL	137 ± 5 a	621 ± 3 a	2086 ± 19 a	24.9 ± 1.0 a	1162 ± 16 a	289 ± 9 a	2.90 ± 0.03 a	0.72 ± 0.12 a	15.1 ± 0.4 a
	40 g/hL	135 ± 6 a	616 ± 27 a	2166 ± 125 a	25.8 ± 2.4 a	1179 ± 127 a	286 ± 29 a	2.86 ± 0.26 a	0.69 ± 0.09 a	12.9 ± 2.8 a
SCW + HM	10 g/hL	133 ± 6 a	623 ± 34 a	2135 ± 79 a	25.5 ± 0.2 a	1193 ± 196 a	286 ± 50 a	2.77 ± 0.43 a	0.67 ± 0.10 a	14.2 ± 1.7 a
	20 g/hL	131 ± 3 a	621 ± 34 a	2152 ± 97 a	26.4 ± 1.2 a	1155 ± 150 a	276 ± 32 a	2.70 ± 0.18 a	0.73 ± 0.07 a	14.5 ± 1.6 a
	40 g/hL	129 ± 15 a	630 ± 37 a	2189 ± 187 a	27.0 ± 2.8 a	1161 ± 150 a	272 ± 31 a	2.59 ± 0.19 a	0.77 ± 0.07 a	14.7 ± 1.9 a
SCW + HC	10 g/hL	136 ± 13 a	634 ± 26 a	2148 ± 151 a	24.1 ± 2.4 a	1315 ± 115 a	317 ± 5 a	2.95 ± 0.07 a	0.73 ± 0.01 a	15.5 ± 1.1 a
	20 g/hL	140 ± 18 a	646 ± 19 a	2243 ± 106 a	26.1 ± 0.9 a	1267 ± 117 a	304 ± 34 a	2.95 ± 0.50 a	0.71 ± 0.09 a	14.0 ± 1.0 a
	40 g/hL	129 ± 2 a	596 ± 26 a	2116 ± 68 a	25.1 ± 0.4 a	1112 ± 58 a	294 ± 13 a	2.60 ± 0.17 a	0.75 ± 0.10 a	12.9 ± 2.3 a

Ciascun valore rappresenta la media di tre repliche ± deviazione standard

* Diverse lettere nella stessa colonna indicano differenze significative (p<0.05)

Tabella 16. Effetto polisaccaridi sul profilo aromatico.

I 4 estratti polisaccaridici ottenuti a 120°C con SCW, SCW + Acido Tartarico, SCW + Acido Citrico e SCW + Adio Malico sono stati infine valutati come potenziale integratore per l'alimentazione zootecnica.

I risultati della prova di fermentazione dei diversi estratti sono riportati in **Tabella 17**. Relativamente alla produzione di gas totale e metano, non sono emerse differenze significative tra i campioni trattati e il controllo, come anche per il pH. Per quanto riguarda la concentrazione di ammoniaca, l'estratto SCW + Acido Malico ha determinato un incremento significativo. La produzione di acidi grassi volatili (VFA) è risultata significativamente aumentata, rispetto al controllo, e ciò potrebbe essere attribuito alla presenza di composti organici fermentescibili, quali zuccheri semplici e amminoacidi, che stimolano l'attività microbica anaerobica. Tale effetto suggerisce una modulazione del metabolismo fermentativo, con un incremento della sintesi di metaboliti secondari. Contrariamente, non si sono evidenziati effetti significativi sulla composizione percentuale dei singoli acidi grassi volatili.

Parametro	Unità di misura	Controllo	SCW	SCW + HT	SCW + HC	SCW + HM	Errore
Gas totale 24h	(mL)	753	793	776	768	779	31.6
Metano	(%)	23.4	22.6	23.0	22.6	22.9	0.832
pH		6.64	6.63	6.61	6.62	6.62	0.019
NH ₃	(mg/dL)	46.3 ^b	48.9	52.4	57.2 ^a	51.1	5.78
ACV*	(mmol)	89.7 ^b	94.0 ^a	94.0 ^a	92.8	94.6 ^a	2.98
% su AGV							
Acetato	(%)	66.0	66.1	66.4	66.0	66.2	0.460
Propionato	(%)	15.8	15.7	15.7	15.7	15.8	0.123
Isobutirrato	(%)	1.18	1.19	1.14	1.20	1.19	0.071
Butirrato	(%)	12.4	12.5	12.4	12.5	12.3	0.462
Isovalerato	(%)	3.26 ^a	3.24	3.06 ^b	3.18	3.19	0.142
Valerato	(%)	1.35	1.31	1.35	1.39	1.34	0.077

* AGC - Acidi Grassi Volatili

Tabella 17. Risultati prove di fermentazione in vitro su sistema ruminale modello.

I risultati ottenuti indicano che l'aggiunta degli estratti, a livelli di implementazione della dieta pari all'1,5% sulla sostanza secca incubata, non ha determinato modifiche particolarmente significative nella produzione di metano né nella fermentescibilità generale in vitro, suggerendo una limitata efficacia fermentativa. Inoltre, l'estratto SCW + Acido Malico ha comportato un incremento della produzione di ammoniaca, composto ad elevato impatto ambientale, la cui riduzione è generalmente auspicata nell'impiego di additivi funzionali. Tali evidenze suggeriscono la necessità di implementare il piano sperimentale, esplorando dosaggi alternativi, matrici fermentative differenti e una caratterizzazione più approfondita degli estratti, al fine di valutarne il potenziale applicativo in modo più mirato.

Attività di divulgazione

Infine, in conformità con quanto previsto nella pianificazione iniziale delle attività progettuali, sono state implementate specifiche azioni finalizzate alla disseminazione degli obiettivi e dei risultati sperimentali del progetto. In tale ambito, è stata predisposta una pubblicazione scientifica, attualmente sottoposta alla fase conclusiva di revisione.

1. Natolino A., Manfè L., Voce S., Barp L. *Polysaccharides recovery by subcritical water as an additional step for a biorefinery valorisation of grape marc with pressurized fluids*. *LWT – Food Science and Technology*, under revision.

L'attività di disseminazione ha incluso inoltre la partecipazione ai seguenti 2 convegni scientifici di rilevanza internazionale:

Data	Titolo evento	Convegno	Sede
19-20 Maggio 2025	<i>Novel biorefinery step for grape marc valorisation: polysaccharides extraction by subcritical water</i>	<i>GreenWINE – Science for Sustainable Production</i>	Verona

Novel biorefinery step for grape marc valorisation: polysaccharides extraction by subcritical water

Natolino A.^a, Manfè L.^a, Voce S.^a, Barp L.^a, Comuzzo P.^a

^aDepartment of Agricultural, Food, Environmental and Animal Sciences – University of Udine

Abstracts

The exploitation of food by-products has garnered significant attention over the past few decades, particularly within the framework of the European Green Deal. This strategic initiative emphasizes sustainability and resource efficiency, promoting the use of innovative technologies to transform food by-products into valuable resources. This aligns with the principles of a circular economy, aiming to reduce waste and improve the overall environmental footprint of industrial processes. The winemaking process generates a large amount of by-products, mainly represented by grape marc. It is estimated that 8-9 million tons of grape marc are generated worldwide each year. It is evident that these quantities pose enormous storage and management challenges. In this context, the biorefinery approach, aimed at valorising biomass through multiple sequential steps to obtain several products, has attracted significant interest. Generally, the biorefinery approach involves various technologies. An innovative alternative could be the application of a biorefinery strategy based solely on the sequential extraction of different classes of high-value bioactive compounds by a unique, versatile and green technology. The extraction technology using pressurized fluids, particularly supercritical and subcritical fluids, may represent the best solution in this context.

The aim of the present work is to investigate another step towards the complete valorisation of grape marc by extracting polysaccharides using subcritical water (SCW). Subcritical water refers to liquid water at a temperature above its boiling point and below its critical point ($T_c = 374^\circ\text{C}$, $P_c = 221$ bar). The increased temperature and pressure conditions enhance extraction mechanisms in solid matrices. SCW can be exploited not only as a solvent, but also as an outstanding and sustainable reaction medium, making it an environmentally friendly method for biomass conversion. Several experimental trials at different temperatures (120, 160, and 200°C), adding different carboxylic acids (tartaric, malic and citric acid) at different percentages (0, 5 and 10%) were performed.

The extraction yield of polysaccharides, as well as their chemical characteristics, are significantly affected by SCW conditions. It is important to note that not only extraction phenomena but also chemical processes occur during the process, primarily hydrolysis, which lead to depolymerization of polysaccharides, formation of monosaccharides, and also their degradation products. These degradation products can still add value as they are defined as biobased platform chemicals, which have a significant market demand for several purposes. The comparison with the conventional process highlighted an outstanding efficiency of SCW. At optimal conditions, SCW allowed an extraction yield ($13.2 \pm 0.3\%$) that was 4 times higher than the conventional process ($3.2 \pm 0.2\%$), with a 30-fold decrease in extraction time.

Data	Titolo evento	Convegno	Sede
21-23 Maggio 2025	A new step toward the comprehensive valorisation of grape marc through subcritical water extraction of polysaccharides	ENOFORUM 2025	Verona

A new step toward the comprehensive valorisation of grape marc through subcritical water extraction of polysaccharides

Natolino A.*^a, Manfe L.^a, Voce S.^a, Barp L.^a

^aDepartment of Agricultural, Food, Environmental, and Animal Sciences - University of Udine

Winemaking generates a significant amount of waste. Grape marc, the main solid residue, constitutes 20-25% of the pressed grapes and approximately 8-9 million tons are produced globally each year(1). The huge amounts, combined with the seasonal nature of the winemaking process, pose significant disposal, management, and environmental challenges. In this context, grape marc is already repurposed for various applications, including ethanol distillation, extraction of enocyanins, grape seed oil, and tartaric acid, as well as for energy generation, and animal feed. In recent years, the concept of biorefinery—focused on the sequential utilization of biomass to obtain multiple high-value products—has gained significant interest(2). This approach involves and combines different chemical, physical and biological techniques to maximize the biomass valorisation and economic profits. However, the integration and maintenance of multiple types of equipment make the economic feasibility challenging(3). An innovative alternative could be the application of a biorefinery strategy based solely on the sequential extraction of different classes of high-value bioactive compounds by a unique, versatile and green technology. The extraction technology using pressurized fluids, particularly supercritical and subcritical fluids, may represent the best solution in this context(4). The aim of the present work is to investigate another step towards a biorefinery strategy to complete the grape marc valorisation by extracting polysaccharides using subcritical water (SCW). Subcritical water refers to liquid water at a temperature above its boiling point and below its critical point ($T_c = 374^\circ\text{C}$, $P_c = 221$ bar). The increased temperature and pressure conditions enhance extraction mechanisms in solid matrices. SCW can be exploited not only as a solvent, but also as an outstanding and sustainable reaction medium, making it an environmentally friendly method for biomass conversion(5,6). Several experimental trials at different temperatures (120, 160, and 200°C), adding different carboxylic acids (tartaric, malic and citric acid) at different percentages (0, 5 and 10%) were performed. The extraction yield of polysaccharides was significantly affected by SCW conditions. A comparison with the conventional extraction process revealed the higher efficiency of SCW. Under optimal conditions (120 °C and 10% tartaric acid), SCW achieved an extraction yield of $13.2 \pm 0.3\%$, which was four times higher than the conventional method ($3.2 \pm 0.2\%$), with a 30-fold decrease in extraction time. The hydrolysis mechanisms also occurred during the SCW process, leading to the depolymerization of polysaccharides, the formation of monosaccharides, and the generation of degradation products such as 5-hydroxymethylfurfural. However, these degradation products are classified as biobased platform chemicals with considerable market demand.

Scostamenti rispetto al progetto iniziale:

Nel corso dell'attuazione del progetto, si sono manifestate alcune deviazioni rispetto alla pianificazione originaria. Tali variazioni, tuttavia, non hanno compromesso né le attività inizialmente previste né il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al contrario, grazie a ricerche approfondite e all'analisi di nuove opportunità di mercato, è stato possibile integrare un software dedicato alla simulazione dei processi industriali. Questo strumento ha consentito di effettuare una valutazione tecnico-economica più dettagliata dei processi considerati, migliorando la qualità dell'analisi e offrendo un supporto decisionale più solido. Di conseguenza, il perimetro del progetto è stato ampliato, includendo nuove attività e raggiungendo obiettivi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti, con un impatto positivo sull'efficacia complessiva dell'intervento.

Parallelamente, il progetto ha dovuto affrontare alcune criticità operative che hanno comportato ritardi in specifiche attività. In particolare, il malfunzionamento di alcune strumentazioni analitiche impiegate nella preparazione degli estratti, unitamente alle difficoltà incontrate nell'ottimizzazione delle metodiche cromatografiche per la caratterizzazione dei polisaccaridi, ha ostacolato l'esecuzione e il completamento del task 2.2 relativo all'analisi dei contaminanti idrocarburici (olio minerale, idrocarburi policiclici aromatici) presenti negli estratti ottenuti. Nonostante tali problematiche, è stato comunque possibile portare a termine uno degli obiettivi primari del progetto, ovvero la caratterizzazione dei polisaccaridi. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo, in quanto ha permesso di consolidare le basi scientifiche necessarie per le successive fasi di sviluppo e applicazione.

Infine, nonostante i progressi compiuti in diverse aree del progetto, non è stato possibile completare le attività previste nel task 4.2 (Prove su estratti polisaccaridi addizionati di polifenoli estratti da vinaccia) inerenti alla valutazione dell'effetto dei polisaccaridi sull'alimentazione animale in un sistema ruminale, a causa del ritardo accumulato nelle prove estrattive. Questo slittamento ha impedito l'avvio delle prove di implementazione della dieta animale con polisaccaridi e polifenoli, come inizialmente pianificato. Inoltre, le sperimentazioni condotte utilizzando esclusivamente polisaccaridi non hanno prodotto risultati sufficientemente promettenti da giustificare il proseguimento delle attività correlate. Tali limitazioni hanno condizionato lo sviluppo di questa specifica linea di ricerca, pur senza compromettere gli obiettivi generali del progetto.

Rispetto del cronoprogramma:

Il cronoprogramma inizialmente previsto, come illustrato nel Gantt Chart in **Figura 18**, ha subito una modifica necessaria, che ha comportato la richiesta di una proroga di tre mesi rispetto alla scadenza originaria del progetto.

Figura 18. Gantt Chart iniziale delle attività previste.

Il malfunzionamento e il successivo guasto della strumentazione di laboratorio destinata all'esecuzione delle prove estrattive sperimentali con acqua in condizioni subcritiche hanno reso indispensabili interventi di riparazione e la sostituzione di alcuni componenti. Tale imprevisto ha determinato l'interruzione temporanea delle attività sperimentali in corso, finalizzate alla preparazione degli estratti. Di conseguenza,

si sono verificati rallentamenti anche nelle fasi successive del progetto, quali la caratterizzazione degli estratti e la loro applicazione nei settori enologico e zootecnico. La richiesta di proroga ha comportato un aggiornamento del cronoprogramma, come riportato nel Gantt Chart in **Figura 19**.

Figura 19. Gantt Chart aggiornato delle attività previste a seguito della proroga del termine del progetto.

Avanzamento economico-finanziario:

Il rendiconto economico-finanziario riportato nell'Allegato 1 evidenzia un costo totale previsto di 39.500€, a fronte di un costo rendicontato pari a €31.837,95, con un residuo finale di circa €7.662,05. Le principali voci di spesa includono costi per il personale (€8.200, completamente rendicontati), materiali e forniture (€15.000 previsti, €16.918,20 rendicontati), consulenze specialistiche (€5.000 previsti, €5.368 rendicontati), costi indiretti relativi a missioni (€4.000 previsti, € 195,84 rendicontati) e altri costi (€6.070 previsti, €0 rendicontati). Le principali voci di spesa includono:

- a) Costi per il personale: pari a €8.200, relativi all'attribuzione di una borsa di ricerca per una durata complessiva di sei mesi (da novembre 2024 ad aprile 2025). Le attività svolte hanno riguardato principalmente la ricerca industriale, con un mese dedicato allo sviluppo sperimentale. Il compenso mensile lordo, comprensivo di oneri, è stato di circa €1.366,67. L'assegnazione della borsa di ricerca ha consentito lo svolgimento delle attività operative e analitiche previste dal progetto, contribuendo alla raccolta e all'elaborazione dei dati sperimentali;
- b) Materiali e forniture: per una somma complessiva rendicontata pari a 10.086,65 €, comprendenti solventi e reagenti chimici (es. metanolo, acido solforico, acetone, piridina), standard analitici (es. Dextran standard, 1-Dodecanol, ecc.) e accessori di consumo per le strumentazioni analitiche utilizzate (es. filtri, o-ring in teflon, guarnizioni, celle di estrazione, colonne cromatografiche). Tali spese si sono rese necessarie per lo svolgimento delle attività sperimentali previste dal progetto, in particolare per le fasi di estrazione, purificazione e caratterizzazione dei polisaccaridi da vinaccia. I materiali acquistati hanno garantito la qualità e la ripetibilità delle analisi, nonché la corretta manutenzione e operatività della strumentazione scientifica impiegata;
- c) Consulenze specialistiche: pari a €5.368, relative a prove di estrazione con acqua allo stato subcritico condotte presso l'azienda Extratex SFI. Le attività sono state svolte su un impianto di estrazione in continuo, con l'obiettivo di studiare l'effetto del flusso di solvente e del tempo di estrazione. Questo ha permesso di ottenere le cinetiche di estrazione sperimentali, fondamentali per la successiva modellizzazione del processo. La consulenza ha fornito un contributo tecnico essenziale per la validazione sperimentale delle ipotesi di progetto e per l'ottimizzazione delle condizioni operative.
- d) Licenza software: è stata rendicontata una spesa pari a €6.831,55 per l'acquisto di una licenza singola annuale del software SuperPro Designer, utilizzato per la simulazione di processo. Questo

strumento ha permesso di modellare e ottimizzare le fasi di estrazione e purificazione dei polisaccaridi ottenuti dalla vinaccia, integrando i dati sperimentali con simulazioni ingegneristiche. L'utilizzo del software ha rappresentato un supporto fondamentale per la valutazione tecnico-economica del processo e per l'analisi della sua scalabilità industriale, contribuendo alla validazione dei risultati ottenuti in laboratorio.

- e) Costi indiretti-Missioni: pari a €195,84, comprendono spese di missione sostenute per attività di networking, collaborazione scientifica e disseminazione dei risultati. In particolare, sono state effettuate trasferte presso la Fondazione MACH (San Michele all'Adige), per incontri tecnici e reperimento del vino con cui effettuare le prove di applicazione dei polisaccaridi; partecipazione al Convegno ENOFORUM (Verona), per la presentazione e discussione dei risultati del progetto; e visita all'Azienda DEMUS (Trieste), per approfondimenti sulla tecnologia di estrazione con acqua. Tali missioni hanno contribuito al rafforzamento delle collaborazioni scientifiche e all'integrazione delle competenze multidisciplinari necessarie per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Allegato 1: Rendiconto di progetto

Udine, 16/09/2025

Firma digitale